

УДК 658.821
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИВАНОВА Т.Л.,
д-р экон. наук, профессор, профессор;
КОНСТАНТИНОВА М.А., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье акцентировано внимание на современной проблеме конкурентоустойчивости предприятия, которая является симбиозом понятий «конкурентоспособность» и «устойчивость». В процессе исследования раскрыто содержание понятий «конкуренция», «конкурентоспособность», «устойчивость» как системообразующих для комплексной категории конкурентоустойчивости. Обосновано, что в системе конкурентоустойчивости предприятий необходимо разработать механизм, способный обеспечить постоянную готовность реализовать сформированный и латентный потенциал конкурентоспособности и устойчивости, в пространственном и временном измерении удерживать свою нишу на рынке продуктов, обеспечивая эффективное функционирование предприятия в рыночной конкурентной среде.

Ключевые слова: конкуренция, устойчивость, конкурентоспособность, конкурентоустойчивость, многоуровневая система конкурентоустойчивости.

THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE PROBLEM OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

IVANOVA T.L.,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor;
KONSTANTINOVA M.A., Postgraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article focuses on the modern problem of enterprise competitiveness, which is a symbiosis of the concepts of «competitiveness» and «sustainability». In the course of the research, the content of the concepts «competition», «competitiveness», «sustainability» was revealed as system-forming for the complex category of competitiveness. It is substantiated, that in the system of enterprise competitiveness, it is necessary to develop a mechanism that can ensure a constant readiness to realize the formed and latent potential of competitiveness and sustainability, in spatial and temporal dimensions to keep its niche in the product market, ensuring the effective functioning of the enterprise in a competitive market environment.

Keywords: competition, sustainability, competitiveness, competitive stability, multilevel system of competitiveness.

Постановка задачи. В современных сложных условиях функционирования экономики Донецкой Народной Республики, которые усугубляются глобальным экономическим кризисом, возрастает необходимость разработки механизма обеспечения устойчивости промышленных предприятий, тесно связанной с уровнем внутренней и внешней конкурентоспособности и конкурентных преимуществ предприятий. Формирование конкурентных отношений между отдельными субъектами рынка ставит задачи определения оценок конкурентоспособности каждого из них и выявления

совокупности их конкурентных преимуществ. Существуют прямая и обратная связь между конкурентоспособностью и устойчивостью предприятий, которые оказывают влияние на текущие оценки конкурентоспособности предприятий и их продуктов, являются основой прогнозирования будущих уровней устойчивого развития фирм. Данные факты указывают на целесообразность совместного рассмотрения понятий конкуренции, конкурентоспособности, конкурентных преимуществ и устойчивости предприятий. Неспособность предприятия конкурировать приводит к кризисным и дезинтеграционным явлениям в масштабах экономики и отдельных фирм, к росту диспропорций в развитии производственных структур, к возникновению флуктуаций в отдельных сферах их деятельности, которые проявляются в колебаниях экзогенных и эндогенных показателей работы фирм. Понятия «конкуренция» и «конкурентные отношения» ассоциируются с товарно-денежными отношениями, возникающими, прежде всего, во внешней рыночной среде функционирования предприятий. Устойчивость, являясь характеристикой в большей степени внутренней среды предприятий, в конечном счёте, в явном или латентном виде проявляется через его конкурентоспособность на рынке. Данная ситуация порождает необходимость постановки проблемы повышения уровня конкурентоустойчивости, которая одновременно отражает конкурентоспособность и устойчивость в едином контуре их влияния друг на друга и на деятельность предприятия.

Актуальность. В условиях усиления нестабильности внешней среды Донецкой Народной Республики, обусловленной, прежде всего, известными факторами объективного характера, к которым относятся экономическая блокада и вооружённый конфликт, руководители промышленных предприятий вынуждены находиться в постоянном ситуативно-системном поиске адекватных инструментов и способов повышения конкурентоспособности и устойчивости предприятий. Значимость обеих составляющих для выживания и обеспечения успешного долгосрочного присутствия предприятия на рынке настолько важна, что привела к появлению современного единого, целостного понятия – «конкурентоустойчивость». Понятия, входящие в его состав, являются равноценными и равнозначными в контексте способности предприятий обеспечивать выход на перспективные стратегические ориентиры и удерживать свою нишу на рынке продуктов, реализуя постулат эффективного функционирования предприятий в высоко конкурентной рыночной среде. В то же время новое звучание термина создаёт его новый смысл, требует дополнительного научного исследования целесообразности его использования, обоснования необходимости разработки методологии механизма обеспечения конкурентоустойчивости и её экономической оценки с позиций результативной деятельности предприятия.

Цель статьи – рассмотреть теоретические подходы к проблеме обеспечения конкурентоустойчивости предприятия в контексте симбиоза двух самостоятельных и самодостаточных направлений научных исследований - конкурентоспособности и устойчивости развития предприятия.

Изложение основного материала исследования. Исследуем понятие «конкурентоустойчивость», применяя системный подход и методологический принцип восхождения «от частного к общему», или рассмотрим его содержательную сущность через раскрытие таких понятий, как «конкуренция», «устойчивость», «конкурентоспособность».

С целью установления взаимосвязи и взаимозависимости между названными понятиями обратимся к ряду их дефиниций. Прежде всего, раскроем содержание базового понятия «конкуренция», сопоставим различные взгляды учёных на содержание данной категории и объединим их в табл. 1 [1-8].

Таблица 1

Определение понятия «конкуренция»

Источник	Определение
Г.Л. Азоев [1]	Конкуренция – соперничество в любой сфере деятельности между отдельными юридическими или физическими лицами, заинтересованными в достижении общей цели
Г.Л. Багиев [2]	Конкуренция – экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы коммерческих субъектов рыночной системы в процессе создания, сбыта и потребления материальных благ. Это регулятор рыночных отношений, стимулятор НТР и эффективности общественного производства
К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю [3]	Конкуренция – это существование на рынке большого количества независимых покупателей и продавцов, способность свободно входить на рынок и оставлять его
Н.И. Перцовский [4]	Конкуренция – процесс управления субъектом собственными конкурентными преимуществами для достижения своих целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение объективных или субъективных потребностей в рамках законодательства или в естественных условиях
Р.А. Фатхутдинов [5]	Конкуренция – это процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами с целью получения победы или достижения других целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение объективных или субъективных потребностей в рамках законодательства либо в естественных условиях
А.Ф. Хайек [6]	Конкуренция – это процесс, посредством которого люди получают и передают знания
Й. Шумпетер [7]	Конкуренция – это борьба нового со старым, именно благодаря конкуренции все ценности приобретают количественное выражение. Это побудительный мотив предпринимательской деятельности, который не допускает длительного существования добавленной стоимости и уничтожает её с помощью того же стимула – стремления к прибыли
Б.М. Шпотов [8]	Конкуренция – это уже не «продукт против продукта», «эффективность против неэффективности», а «нелинейная инновация против линейной»

Анализ трактовок понятия «конкуренция» позволяет констатировать, что существует многообразие научных подходов к его формулированию. Понятие «конкуренция» рассматривают как процесс, как соперничество, как наличие на рынке достаточного количества продавцов и покупателей, как борьбу или как механизм, который является двигателем прогресса.

Обратимся к следующему важному понятию, лежащему в основе конкурентоустойчивости и являющемуся фундаментальным для него, которым выступает понятие «устойчивость». Сегодня «устойчивость» как научная категория обрела универсальный междисциплинарный характер и глубокий экономический смысл, особенно в контексте теории систем, в которой экономические объекты стали рассматриваться как сложные открытые хозяйствующие объекты. В системном анализе и синтезе свойство устойчивости используется в комплексе интегральных характеристик сложного многомерного объекта, отражающих его внутреннюю структуру и взаимодействующих с окружающей средой, которые являются первостепенными характеристиками экономической системы. В широком смысле слова под устойчивостью понимают способность системы сохранять текущее состояние при наличии дестабилизирующих внешних воздействий.

В литературе существует множество подходов к определению понятия «устойчивость», ряд из которых представлен в табл. 2 [9-12].

В экономической науке очень часто отождествляют понятия «конкурентоустойчивость» и «конкурентоспособность», однако они несут не одинаковые смыслы. Не существует даже единого определения конкурентоспособности, которое могло бы всесторонне отразить её сущность как экономической категории, и не

разработано универсальных методик, применимых к оценке конкурентоспособности различных экономических объектов и субъектов деятельности.

Таблица 2

Подходы учёных к определению понятия «устойчивость»

Источник	Определение
С.М. Анохин [9]	Экономическая устойчивость – это такое равновесное состояние промышленного предприятия, при котором экономические и управленческие решения способны регулировать основные факторы устойчивого положения предприятия: управления, производства, финансов, персонала и стратегии в заданных пределах риска
А.М. Гатаулин [10]	Устойчивость – это состояние системы или постоянство последовательности соединения определяющих её элементов во времени в процессе её преобразований
А.М. Зайцев [11]	Устойчивость предприятия – это состояние предприятия, при котором сохраняется способность эффективного функционирования и стабильного прогрессивного развития при отрицательных воздействиях внешней среды
Словарь экономических терминов [12]	Устойчивость (предприятия) – финансовое состояние предприятия, хозяйственная деятельность которого обеспечивает в нормальных условиях выполнение всех его обязательств перед работниками, другими организациями, государством, благодаря достаточным доходам и соответствию доходов и расходов

Опираясь на экономическое содержание понятия конкуренции, многие авторы раскрывают конкурентоспособность через совокупность её различных аспектов, аккумулярованных в определениях, приведённых в табл. 3 [5, 13-17].

Таблица 3

Дефиниции понятия «конкурентоспособность»

Источник	Определение
М. Портер [13]	Свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений
М. Гельвановский [14]	Обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта экономического соревнования
П. Завьялов [15]	Концентрированное выражение экономических, научно-технических, производственных, организационно-управленческих, маркетинговых и иных возможностей страны, которые реализуются в товарах и услугах, успешно противостоящих конкурирующим аналогам как на внутреннем, так и на внешнем рынке
В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева [16]	Способность успешно оперировать на конкретном рынке (в регионе сбыта) в данный период времени путём выпуска и реализации конкурентоспособных изделий и услуг
Н.С. Яшин [17]	Включает совокупность, с одной стороны, характеристик самой организации, определяемых уровнем использования научно-технического, производственного, кадрового потенциала, а также потенциала маркетинговых служб, а с другой стороны - внешних социально-экономических и организационных факторов, позволяющих организации создавать более привлекательную по ценовым и неценовым характеристикам продукцию по сравнению с конкурентами. Главный критерий эффективности деятельности организации
Р.А. Фатхутдинов [5]	Свойство объектов, характеризующее степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Определяет способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке

Анализ эволюции взглядов на сущность конкурентоспособности позволил выявить главенствующую роль родового понятия - конкуренции, лежащей в её основе. Положительный эффект конкуренции проявляется в совершенствовании производительных сил, её эксклюзивном влиянии на развитие мирохозяйственных процессов как на уровне национальной, так и мировой экономик. Конкуренция выступает

мощным аппаратом, с помощью которого реализуются индивидуальные и коллективные интересы экономических субъектов. Двойственная природа конкуренции заключается в том, что, с одной стороны, она является формой воплощения объективно возникающих связей субъектов, а с другой – действенным рыночным инструментом достижения личных экономических интересов субъектов бизнеса и целей государственного регулирования экономики. Связь между конкурентоспособностью и конкуренцией в процессе развития теории и практики функционирования экономических систем проявилась как универсальный феномен экономической активности, взаимодействия и функционирования субъектов, организаций и больших экономических систем. Особая роль данного феномена состоит в формировании стимулов, выборе факторов и критериев повышения конкурентоспособности экономических единиц, которая является целью их становления, воспроизводства и развития.

Из определений конкурентоспособности вытекает, что существуют различия в трактовках данной категории, которые обусловлены особенностями её экономической сущности. Прежде всего, следует отметить многогранный характер конкурентоспособности и возможность её приложения к следующим иерархическим уровням: конкурентоспособность товара, предприятия (фирмы, компании), отрасли, региона, конкурентоспособность страны, и, наконец, международная конкурентоспособность, конкурентоспособность наднационального уровня – глобальная, или метаэкономическая.

Конкурентные отношения, возникающие в сфере формирования конкурентоспособности экономики, имеют значительное многообразие и могут быть идентифицированы на следующих уровнях:

– микроэкономический уровень конкурентоспособности отдельных видов продукции, производства, бизнес-процессов, компаний; его главными атрибутами являются характеристики, отражающие качество и цены товаров и услуг;

– мезоэкономический уровень, на котором действуют отрасли, производственные объединения, мультибизнесовые компании; его характеристиками являются эффективное использование потенциалов названных объектов и устойчивое развитие комплексов в целом;

– макроэкономический уровень, объектами которого выступают национальные комплексы, страны, объединения стран; важнейшими параметрами являются общее состояние экономических систем, их организационная и производственная сбалансированность, инновационно-инвестиционный климат;

– метаэкономический уровень – это глобальный уровень конкурентоспособности, главной характеристикой которого является возможность стран, успешно взаимодействуя между собой в пространстве мировой экономики и торговли, одновременно обеспечивать конкурентные преимущества в противостоянии друг другу, что благотворно влияет на расширение национального экспорта и ограничения импорта, т.е., в терминах макроэкономического анализа, наращивать чистый экспорт, способствующий увеличению валового продукта страны.

Конкурентоспособность формируется, прежде всего, на микроэкономическом уровне, воплощаясь в конкурентоспособности предприятия и продукции, однако зависит от условий, созданных на трёх вышестоящих уровнях, а также от персонала предприятия, присущей ему способности использовать и наращивать производственные ресурсы, или факторы производства, и обеспечивать национальные общехозяйственные и отраслевые преимущества.

На мезоуровне конкурентоспособности закладываются перспективы и направления конкурентных отношений развития отрасли, комплекса отраслей или компании, включающей группу предприятий, на базе которой создаются корпоративные объединения и предприятия конгломератного типа, а также региона.

Отличительными особенностями макро- и метаэкономического уровней являются создание предпосылок и основных условий обеспечения конкурентоспособности народнохозяйственных комплексов, национальных экономик и мировой экономики в целом. Однако следует понимать, что микро- и мезоуровень конкурентного поля также могут иметь как национальный, так и международный масштаб, что можно обнаружить в подходе построения национального ромба, предложенном М. Портером.

Чтобы иметь наглядное представление о взаимосвязи и взаимообусловленности различных уровней конкурентоспособности, воспользуемся схемой, представляющей собой своеобразную «многоуровневую иерархию конкурентоспособности» (рис. 1) [18].

Рис. 1. Агрегатная модель многоуровневой иерархии конкурентоспособности

Представленную иерархию уровней конкурентоспособности можно рассмотреть в контуре прямых и обратных связей, возникающих между введенными характеристиками экономических объектов разных уровней функционирования и управления. В частности, конкурентоспособность можно рассматривать по восходящей как переход от микро- к метаэкономическому уровню в представленной иерархии, в которой отраслевая и страновая конкурентоспособность зависят от возможностей отдельных компаний-производителей выпускать конкурентоспособные продукты и за счёт их конкурентных свойств обеспечивать конкурентоспособность отечественных товаров и услуг на макроэкономическом и международном уровнях. Прямая восходящая связь – от продукта предприятия к макро- и метаэкономической конкурентоспособности реализуется через отраслевой и региональный уровни. В то же время существует обратная, не менее важная и содержательная связь, которая отражает зависимость выпуска конкурентоспособной продукции отдельными хозяйствующими объектами от состояния и условий производства в отрасли и в стране в целом.

Если рассмотреть действие прямых и обратных связей в контуре формирования иерархии конкурентоспособности, который представляет собой некоторую агрегатную модель конкурентоспособности, то можно констатировать, что, с одной стороны, конкурентоспособность хозяйствующих объектов каждого нижестоящего уровня является

детерминирующим фактором для формирования конкурентоспособности объектов всех вышестоящих уровней, а с другой - объекты более высоких уровней иерархии, представленные в модели на рис. 1, создают условия, которые обеспечивают конкурентоспособность объектов на нижних уровнях их функционирования. Возникает замкнутый контур иерархических взаимосвязей в агрегатной модели конкурентоспособности, в котором циклически развиваются и при благоприятных предпосылках достигают более высоких уровней конкурентоспособность экономических систем конкретных иерархических уровней.

Следует отметить, что трактовки понятий конкурентоспособности различных уровней принципиально отличаются друг от друга, несмотря на их общий содержательный смысл. Примером могут являться понятия «конкурентоспособность страны» и «конкурентоспособность предприятия», которые различаются, прежде всего, целевыми функциями, или конечными целями, с позиций объектов, по отношению к которым они рассматриваются. Целевые установки и стратегические императивы разных стран в большой мере зависят от эволюционного развития их экономик, особенностей становления общества и формирования культурных сообществ людей, проживающих на данной территории. Немаловажным фактором являются размеры страны, позиции и значимость стран в мировой истории, величины их экономических и геополитических потенциалов. Именно это становится первопричиной несходства национально-государственных интересов, глобальных экономических стратегий и внешнеэкономических сегментов действия стран.

Конкурентоспособность является неким универсальным показателем-индексом, который может быть применён ко многим сферам жизнедеятельности общества. Однако преобладающим остаётся его экономическое содержание и, следовательно, наиболее целесообразным является его применение к отношению к экономическим объектам.

В последние годы в трудах экономистов появилось понятие кластерной конкурентоспособности. Кластер представляет собой группу соседствующих, взаимосвязанных предприятий и связанных с ними организаций, функционирующих с целью создания конечной конкурентоспособной продукции. В этой связи многоуровневую структуру экономической категории «конкурентоспособность» с учётом современных тенденций возможно дополнить конкурентоспособностью кластера.

Многоуровневый характер, или многоуровневость, как свойство конкурентоспособности позволяет составить таблицу иерархии понятий конкурентоспособности субъектов рынка и предметно рассмотреть содержание каждого из них (табл. 4) [19-23].

Помимо свойства многоуровневости, конкурентоспособность имеет ряд иных характеристик, лежащих в плоскости методологии её концептуальной разработки и результативной реализации.

В контексте подхода М. Портера с позиций стратегического управления экономическими системами, состояние экономики следует рассматривать в формате внешней и внутренней конкурентоспособности. На практике внешняя составляющая конкурентоспособности экономики оценивается удельным весом отраслей в экспорте страны, региона, территории, или, применительно к товарам и услугам, возможностью продавать их на мировых рынках, наличием в структуре экспорта достаточного количества товаров и услуг с добавленной стоимостью, которые способны обеспечить устойчивость платёжного баланса и национальной экономики в целом.

Вследствие этого возникает необходимость её интегральной количественной оценки, без которой невозможно обоснование и поддержание требуемого уровня конкурентоспособности. Из этого вытекает, что конкурентоспособности присуще свойство многоаспектности исследования и многовариантности расчётов. Конкурентоспособность как оценочная категория требует создания методологического комплекса, теоретическими и

практическими элементами которого выступают субъект оценки, объект оценки и цели-ориентиры, или оценочные критерии конкурентоспособности.

Таблица 4

Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка

Уровень иерархии	Понятие конкурентоспособности	Конкурентные преимущества
Конкурентоспособность страны [19]	Способность страны производить товары и услуги, отвечающие требованиям мировых рынков, и создавать условия для увеличения государственных ресурсов со скоростью, обеспечивающей устойчивый рост ВВП и качество жизни населения на мировом уровне	Уровень конкурентоспособности страны. Научный уровень управления экономикой страны. Государственная поддержка науки и инновационной деятельности
Конкурентоспособность региона [20]	Способность региона производить товары и услуги, отвечающие требованиям внутреннего и мирового рынков, создавать условия увеличения региональных ресурсов, обеспечивающих рост потенциальной конкурентоспособности хозяйствующих субъектов со скоростью, позволяющей обеспечить устойчивый рост ВВП и качество жизни населения региона на уровне мировых величин	Научный уровень управления экономикой региона. Устойчивая стратегия развития региона. Предпринимательская и инновационная активность региона
Конкурентоспособность отрасли [21]	Способность отрасли производить товары и услуги, отвечающие требованиям мирового и внутреннего рынков, и создавать условия роста конкурентоспособности предприятий отрасли на основе фундаментальных макротехнологий	Уровень конкурентоспособности отрасли. Уровень государственной поддержки отрасли
Конкурентоспособность предприятия [22]	Относительная характеристика, отражающая отличия развития данной организации от развития организаций-конкурентов с позиции удовлетворения потребностей людей товарами и услугами и с позиции эффективности производства	Обоснованность миссии предприятия. Прогрессивность информационных технологий. Прогрессивность технологических процессов и оборудования
Конкурентоспособность продукции [23]	Совокупность качественных и стоимостных характеристик продукции, которая обеспечивает удовлетворение конкретной потребности покупателя и выгодно для покупателя отличается от аналогичных товаров-конкурентов	Патентоспособность конструкции продукции. Уникальность. Долгосрочность. Понятность

Поле субъектов оценки конкурентоспособности формируют государственные органы власти, компании, собственники бизнеса, инвесторы, покупатели и тому подобные группы влияния на уровень конкурентоспособности, которые оценивают состояние всех возможных объектов конкурентоспособности, представленных на рис. 1.

Особую проблему для исследователей представляет выбор и обоснование целей оценки, которыми являются такие качественные показатели, как положение объекта оценки на рынке, темпы его развития, его способность своевременно возвращать кредиты и т.п. К объектам оценки, помимо экономических систем, традиционно относятся продукты данных систем. В более широком смысле, объектами конкурентоспособности выступают продукция, законодательные и нормативные акты, документация научно-методического и инженерно-конструкторского характера, существующие и прогрессивные технологии, производство как направление деятельности, персонал компаний, её ценные бумаги, инфраструктура бизнеса, бухгалтерская и статистическая информация.

В процессе развития конкурентоспособность как содержательная и оценочная категория обрела относительный характер и может быть определена посредством сравнения анализируемого объекта или субъекта с ведущими конкурентами в разрезе отдельных характеристик предприятий и свойств продукта.

Сравнение должно отвечать требованиям полноты, корректности и конкретности, в связи с чем необходимо максимально всесторонне исследовать совокупность характеристик конкурентоспособности. Это касается, прежде всего, фирм и компаний, действующих на рынках чистой конкуренции, монополистической конкуренции и олигополии. Комплексный анализ рынков совершенной, или чистой, конкуренции направлен на изучение возможностей уменьшения издержек производства и на этой основе получения большей прибыли как источника роста конкурентоспособности фирм. Предприятие, функционирующее на рынке чистой монополии, является объектом «абсолютной» конкурентоспособности, поскольку производит продукт с уникальными свойствами, не имеющий равноценных товаров-субститов, и является предприятием-монополистом.

Отличительной чертой конкурентоспособности выступает конкретность проявления, то есть привязка к определённым условиям, которыми являются, прежде всего, тип рынка и конкретный период времени. Конкурентоспособность имеет динамический характер, изменяется во времени и зависит от стадии жизненного цикла продукта или предприятия, перманентных изменений внешней и внутренней среды и ряда других параметров. Конкурентоспособность обладает чувствительностью к воздействию на неё, то есть ею возможно управлять как одним из важнейших рычагов стратегического развития. Кроме того, в конкурентоспособности заложен парадокс интересов потребителя и производителя, который обуславливает необходимость преодоления антагонизма в их мотивации и гибкого компромиссного сочетания их полярных интересов.

Проведённый анализ понятий конкуренции, конкурентоспособности и устойчивости предприятий как отдельных характеристик объектов производства продуктов и активных участников всеобъемлющего рыночного процесса в его многоуровневой иерархии закономерно подводит к мысли о том, что их комплексное исследование в рамках единой *концепции конкурентоустойчивости* способно породить целостный эффективный механизм улучшения показателей производственной деятельности предприятий.

Сделаем попытку изучить методологические подходы к определению сложного и неоднозначного понятия конкурентоустойчивости предприятия, опираясь на уже существующие подходы к рассмотрению данного понятия. С нашей точки зрения, разработка теоретической концепции и уточнение понятийного аппарата конкурентоустойчивости предприятия являются важными современными научными задачами.

Анализ публикаций в области конкурентоустойчивости предприятий показывает, что каждый автор даёт собственное определение понятия с привязкой к методам исследования, целям и задачам исследования, а также сформировавшимся научным взглядам на отдельные аспекты изучаемых объектов. Обобщённый перечень трактовок понятия «конкурентоустойчивость» представим в табл. 5 [24-29].

Из данных табл. 5 вытекает, что на сегодня уже существует совокупность определений понятия «конкурентоустойчивость». В частности, В.В. Фионин определяет конкурентоустойчивость как стабильную работу всех организационно-экономических систем предприятия в условиях конкуренции. С.А. Мохначёв уделяет значительное внимание конкурентоустойчивости как надцели, С.Е. Ерыпов изучает конкурентоустойчивость как концепцию создания и использования конкурентного преимущества, а А.Н. Полозова полагает, что успехом в достижении уровня конкурентоустойчивости является чётко поставленная в работе цель.

Таблица 5

Определение понятия «конкурентоустойчивость»

Источник	Определение
В.В. Фионин [24]	Категорию «конкурентоустойчивость» в отношении предприятия возможно представить в виде стабильной работы всех организационных элементов предприятия в условиях конкуренции
С.А. Мохначёв [25]	Управление конкурентоустойчивостью предприятия сосредоточено на принятии цели, которая априори ставится выше пространства деятельности предприятия и трактуется как своеобразная надцель в виде: устойчивого сохранения конкурентоспособности, нахождения в состоянии конкурентоустойчивости, гибкое использование для этого складывающихся условий и адаптация к ним, использование конкурентных преимуществ
Е.В. Печеркина [26]	Конкурентоустойчивость – это предопределённая уровнем внутриорганизационного взаимодействия способность производственно-экономической системы обеспечивать конкурентные преимущества в течение длительного времени
С.В. Захарова [27]	Конкурентоустойчивость предприятия – это стабильная, бесперебойная работа всех производственных систем предприятия в условиях конкуренции
С.Е. Ерыпов [28]	Конкурентоустойчивость предприятия является концепцией формирования и применения конкурентного преимущества для предприятий и приглушения действий конкурентов, направленных против организации
А.Н. Полозова [29]	Конкурентоустойчивость выступает целью, для достижения которой всегда работают создающиеся и постоянно изменяющиеся условия

Обобщая приведенные определения, под *конкурентоустойчивостью* будем понимать системную готовность реализовать сформированный потенциал устойчивости и конкурентоспособности в пространственном и временном измерении, удерживая свою нишу на рынке продуктов и обеспечивая эффективное функционирование предприятия в рыночной конкурентной среде в допустимых пределах целевого тренда устойчивого стратегического развития.

Подытожив, представим блок-схему формирования конкурентоустойчивости предприятия на рис. 2.

В контексте предлагаемого научного подхода первостепенной целью формирования конкурентоустойчивости будем считать разработку механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий, в котором в едином замкнутом цикле обеспечиваются цели, подцели и задачи одновременного роста уровней конкурентоспособности и устойчивости функционирования предприятий, а также повышения эффективности их долгосрочного функционирования на рынке.

Отталкиваясь от сущности и особенностей конкурентоустойчивости предприятий, выделим следующие принципы её формирования:

адекватность - как объективная характеристика соответствия теоретических моделей реальным экономическим процессам и достоверную оценку их важнейших параметров;

клиентоориентированность – как нацеленность концепции конкурентоустойчивости на удовлетворение потребностей рынка и обеспечение конкурентных преимуществ продукта;

комплексность – предполагающая достижение целей и решение задач в их взаимосвязи и целостности на базе наилучшего варианта использования экономического потенциала предприятия;

системность – единство и взаимодействие всех уровней функционирования предприятия для достижения конечной цели системы или минимального отклонения от них;

эффективность – способность достичь максимальных экономических результатов на основе постоянного поиска новых подходов к совершенствованию механизма обеспечения конкурентоустойчивости;

адаптивность – способность предприятия существовать в условиях нестабильной внешней среды с учётом вероятности возникновения непредвиденных изменений, а также способность перестройки системы управления предприятием в соответствии с новыми целями.

Рис. 2. Блок-схема формирования конкурентоустойчивости предприятия

Следует учесть, что в системе формирования механизма конкурентоустойчивости предприятия и управления им следует выполнять ряд функций, основными из которых, согласно теории стратегического планирования и управления, являются маркетинг, производство, финансы, персонал как базовые в области создания и реализации конкурентоспособных товаров и услуг.

Особый интерес представляют свойства конкурентоустойчивости предприятий, к которым отнесём:

- стабильность как способность достичь надёжного уровня производства конкурентоспособной продукции с незначительной долей отклонений от запланированного вследствие нестабильности внешней среды, находящихся в допустимых границах оптимальных вариантов их определения;

- устойчивость как свойство конкурентоустойчивости предприятия, позволяющее сохранять способность эффективного функционирования и стабильно прогрессивного развития в условиях флуктуаций и турбулентной внешней среды;

- перспективность как способность достижения большего эффекта деятельности в результате применения стратегического планирования и прогнозирования;

- противоборство как способность обеспечения стабильного функционирования на рынке и успешного противостояния действиям соперников в условиях обострения конкурентной борьбы;

- целенаправленность – необходимость выявления проблем, целеполагания и твёрдой ориентации на избранный вектор деятельности в условиях неопределённости внешней среды;

- динамизм – последовательное нарастание скорости и интенсивности действий, приводящее к изменению состояний предприятий во времени.

Таким образом, конкурентоустойчивость – это способность предприятия, с одной стороны, оказывать сопротивление ведущим конкурентам, воздействию негативных факторов внешней среды, осуществлять своевременное реагирование на сигналы, поступающие из внешнего окружения, учитывая силу и характер их влияния. С другой стороны, и это является отличительным свойством конкурентоустойчивости, управление ею позволяет обеспечить стабильность, гибкость и сохранение внутренней среды предприятия, ориентированной на достижение стратегических долгосрочных установок их целесообразной деятельности. Для обеспечения конкурентоустойчивости предприятию необходимо разрабатывать стратегии, поддерживать уровень конкурентоспособности и совокупность конкурентных преимуществ. Стратегии обеспечения конкурентоустойчивости, соединяющие в себе цели достижения конкурентоспособности и устойчивости, по сути, являются стратегическим набором предприятия, создающим условия его устойчивого положения во внешней среде. Важнейшими проблемами конкурентоустойчивости предприятия являются обоснование и имплементация разработанного стратегического набора с позиций долгосрочного функционирования и выживания предприятия в агрессивной конкурентной среде [30].

Рациональная разработанная стратегия конкурентоустойчивости функционирования предприятия, созданная на базе сформированного стратегического набора, позволит объединить в одно целое задачи, связанные с поддержкой конкурентоспособности предприятия, с задачами поддержки устойчивой и стабильной работы предприятия.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Резюмируя, следует сказать, что понятие «конкурентоустойчивость» является сложным, многогранным, комплексным и требующим дальнейшего развития и обоснования. Оно позволяет создать симбиоз целей поддержки конкурентоспособности, устойчивости, стабильной и сбалансированной деятельности предприятия. Данное понятие является агрегатным, отражающим множество особенностей и характеристик объекта исследования, которые наиболее полно раскрываются при рассмотрении их во взаимосвязи.

На наш взгляд, понятие «конкурентоустойчивость» пополнило и обогатило научно-категориальный аппарат и инструментарий экономической науки, создало предпосылки для развития новых направлений современной экономической мысли. Значимость проблем конкурентоустойчивости предприятия и поддержания её определённого уровня

закономерно подводит к выводу о необходимости разработки механизма обеспечения конкурентоустойчивости, способного решить двуединую задачу - повышения конкурентоспособности предприятия и его устойчивого развития в масштабах территории действия и на международном уровне.

Список использованных источников

1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика: монография / Г.Л. Азоев. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2015. – 239 с.
2. Боровских Н.В. Методы и инструменты неценовой конкуренции на рынке общественного питания / Н.В. Боровских // Экономические науки. – 2018. – № 1. – С. 96-99.
3. McConnell C.R. Economics: Principles, Problems, and Policies / C.R. McConnell, S.L. Brue, S.M. Flynn. – MCGRAW HILL, 2011. – 890 p.
4. Перцовский Н.И. Маркетинг. Краткий толковый словарь основных маркетинговых понятий и современных терминов / Н.И. Перцовский. – М.: Дашков и К, 2016. – 140 с.
5. Фатхутдинов Р.А. Концепция новой теории управления конкурентоспособностью и конкуренцией / Р.А. Фатхутдинов // Современная конкуренция. – 2007. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-novoy-teorii-upravleniya-konkurentosposobnostyu-i-konkurentsiey>
6. Хайек Ф.А. Познание, конкуренция и свобода / Ф.А. Хайек. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 237 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26594>
7. Ефименко Т.И. Научное творчество Й.А. Шумпетера как инновационная деятельность и современность / Т.И. Ефименко, П.М. Леоненко // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2014. – № 2 (23) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnoe-tvorchestvo-y-a-shumpetera-kak-innovatsionnaya-deyatelnost-i-sovremennost>
8. Симакова Е.К. Теории конкуренции в истории экономических учений: основные подходы / Е.К. Симакова // Вестник государственного и муниципального управления. – 2016. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-konkurentsii-v-istorii-ekonomicheskikh-ucheniy-osnovnye-podhody>
9. Анохин С.Н. Методика моделирования экономической устойчивости промышленных предприятий в современных условиях: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / С.Н. Анохин; Саратов. гос. техн. ун-т. – Саратов, 2000. – 20 с.
10. Гатаулин А.М. Основные тенденции структурных сдвигов в производстве сельскохозяйственной продукции / А.М. Гатаулин, Н.В. Карпузова // Евразийский Союз Учёных. – 2014. – № 6-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnyie-tendentsii-strukturnyh-sdvigov-v-proizvodstve-selskohozyaystvennoy-produktsii>
11. Зайцев О.Н. Оценка экономической устойчивости промышленных предприятий (на примере промышленности строительных материалов): автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / О.Н. Зайцев. – Хабаровск, 2007. – 23 с.
12. Экономический словарь терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gufo.me/dict/economics_terms/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%99%D0%A7%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
13. Портер М.Э. Конкуренция: [пер. с англ.] / М.Э. Портер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2015. – 495 с.

14. Волынский А.И. Мезоуровень как объект исследования в экономической литературе современной России / А.И. Волынский // Журнал институциональных исследований. – 2017. – № 3. – С. 36-49.

15. Мухина Е.Р. Анализ основных направлений в определении термина «конкурентоспособность» / Е.Р. Мухина // Вектор экономики. – 2016. – № 1 (1). – С. 10-14.

16. Лутошкина М.В. Особенности содержания понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность» / М.В. Лутошкина // Аллея науки. – 2017. – № 16. – С. 401-405.

17. Яшин Н.С. Методология стратегической устойчивости предприятия / Н.С. Яшин, Е.С. Григорян // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – Саратов. – 2015. – 1 (55). – С. 18-22.

18. Иванова Т.Л. Диагностика среды предприятия как важнейший этап стратегирования в угольной промышленности / Т.Л. Иванова, М.А. Константинова // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. – 2020. – № 9. – С. 213-217.

19. Четыркина Н.Ю. Конкурентоспособность страны: природа, источники и факторы / Н.Ю. Четыркина // Теория и практика общественного развития. – 2016. – № 10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-strany-priroda-istochniki-i-factory>

20. Коваленко Н.В. Особенности управления конкурентоспособностью регионов с особым статусом / Н.В. Коваленко, Ю.А. Оникийчук // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 3-2. – С. 77-83.

21. Васяйчева В.А. Исследование экономического содержания категории «Конкурентоспособность отрасли промышленности» / В.А. Васяйчева // Вестник СамГУ. – 2015. – № 5 (127) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-ekonomicheskogo-soderzhaniya-kategorii-konkurentosposobnost-otrasli-promyshlennosti>

22. Хань Ч. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия / Ч. Хань // Экономика и управление: современные тенденции: сборник статей. – 2019. – № 1. – С. 69-74.

23. Шафранский И.Н. Понятие и сущность конкурентоспособности товара / И.Н. Шафранский // Сельскохозяйственный журнал. – 2016. – № 9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-konkurentosposobnosti-tovara>

24. Фионин В.В. Организационно-экономические основы управления конкурентоустойчивостью предприятия: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / В.В. Фионин; Самар. гос. техн. ун-т. – Самара, 2004. – 24 с.

25. Мохначёв С.А. Теоретико-методологические основы управления конкурентоустойчивостью высшего учебного заведения: автореф. дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / С.А. Мохначёв; ГОУ ВПО «Уральский гос. экон. ун-т». – Екатеринбург, 2010. – 46 с.

26. Печеркина Е.В. Классификация факторов конкурентоустойчивости предприятия / Е.В. Печеркина // Вестник ОГУ. – 2005. – № 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-faktorov-konkurentoustoychivosti-predpriyatiya>

27. Захарова Е.Н. Конкурентоустойчивость: сущностное содержание и особенности обеспечения на рынке образовательных услуг / Е.Н. Захарова, О.В. Кононова // Вестник Адыгейского государственного университета. – Серия 5: Экономика. – 2018. – № 2 (220) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentoustoychivost-suschnostnoe-soderzhanie-i-osobnosti-obespecheniya-na-rynke-obrazovatelnyh-uslug>

28. Акопян Д.В. Сравнительный анализ понятий «конкурентоустойчивость» и «конкурентоспособность» организаций сферы услуг / Д.В. Акопян, И.А. Суворов // Вестник ГУУ. – 2019. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-ponyatiy-konkurentoustoychivost-i-konkurentosposobnost-organizatsiy-sfery-uslug>

29. Полозова А.Н. Методика бизнес-анализа уровня конкурентоустойчивого развития перерабатывающих организаций / А.Н. Полозова, Р.В. Нурдин // Территория науки. – 2018. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-biznes-analiza-urovnya-konkurentoustoychivogo-razvitiya-pererabatyvayuschih-organizatsiy>

30. Бельская О.Л. Проблемы управления конкурентоустойчивостью предприятия / О.Л. Бельская // Мировые цивилизации. – 2017. - Том 2. - № 3. – С. 1-10.

УДК 622.012:332.1(043.3/5)

DOI

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНБАССА НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОЧУРА И.В.,
канд. экон. наук, доцент, доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В исследовании проведен анализ методов управления развитием экономического потенциала угледобывающих предприятий. Определено, что наиболее привлекательной является стратегия развития на основе диверсификации производства и инновационной деятельности. Предложены направления диверсификации и инновационной деятельности для угледобывающих предприятий Донбасса.

Ключевые слова: стратегии развития, экономический потенциал, угледобывающие предприятия, диверсификация, инновации.

MANAGEMENT OF ECONOMIC POTENTIAL DEVELOPMENT OF DONBASS COAL MINING ENTERPRISES ON THE BASIS OF THE DIVERSIFICATION OF THEIR ACTIVITIES

KOCHURA I.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The study analyzes the methods of managing the development of the economic potential of coal mining enterprises. It has been determined that the most attractive is the development strategy based on the diversification of production and innovation. The directions of diversification and innovative activity for Donbass coal mining enterprises are proposed.

Keywords: development strategies, economic potential, coal mining enterprises, diversification, innovation.

Постановка задачи. В сложившихся условиях мирового кризиса, непредсказуемости и изменчивости среды экономика большинства стран находится в состоянии глубоких преобразований, связанных с переходом к новым экономическим отношениям, которые требуют поиска новых подходов к стратегическому управлению